

Análisis de los patrones de publicación de la investigación colombiana registrada en revistas de la editorial MDPI

Principales resultados derivados del Trabajo de Grado para optar por título de Profesional en Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, dirigido por el **Dr. Orlando Gregorio Chaviano** y realizado por el estudiante **Omar Rivillas Ossa**. El documento puede consultarse en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana (<https://repository.javeriana.edu.co/>).

Objetivo general

- Evaluar la producción científica colombiana registrada en revistas de la editorial MDPI mediante indicadores bibliométricos para determinar patrones de publicación.

Objetivos específicos

- Identificar la producción científica colombiana publicada en revistas de la editorial MDPI indexadas en Web of Science en el período 2012-2022 y los indicadores necesarios para su evaluación.
- Analizar y describir las prácticas de publicación presentes en la producción científica registrada en revistas de la editorial MDPI.
- Presentar aspectos representativos y determinantes de las prácticas de publicación de Colombia en revistas de la editorial MDPI.

Metodología

El proceso de los resultados partió de los datos recolectados en las colecciones de **WoS y el portal Scilit de la editorial MDPI** aplicando los filtros presentados en la tabla 2, además de la aplicación de técnicas bibliométricas para identificar principalmente las tendencias y dinámicas de publicación bajo el contexto internacional y nacional.

Se eligió la Editorial MDPI como objeto de estudio, atendiendo a referentes bibliográficos en los que se analiza el aumento de la producción en el caso español y a partir de aquí, el objetivo fue analizar si en el caso de Colombia existe la misma tendencia que en otros escenarios. Aunque en algunos contextos se tratan como depredadoras, mayormente, la bibliografía se refiere a comportamientos anómalos, por lo que estudiar, al menos de manera básica y descriptiva este fenómeno para el país resulta importante.

Con relación a la selección de la fuente de información primaria, la elección de WoS respondió primeramente a la cantidad de revistas MDPI con las que cuenta y la facilidad de trabajo con respecto a la búsqueda, exportación y análisis de la información. Otro criterio de selección se relacionó con el hecho que la mayoría de revistas de la editorial, se encuentran en áreas de ciencias básicas y aplicadas, donde es tendencia publicar en revistas indexadas en WoS. Con relación al período de tiempo, se seleccionaron los últimos 10 años con el objetivo de observar tendencias y poder establecer comparativas en un período amplio.

Proceso de búsqueda y recuperación de información

Para el análisis que se muestra en el trabajo de grado se extrajo información de **Scilit** es una plataforma integral de agregación de contenido para publicaciones científicas desarrollada por la propia editorial MDPI. Desde su página web se obtuvieron datos sobre la cantidad de revistas MDPI, los artículos publicados en estas revistas y otras informaciones importantes que se presentan en los resultados. Constituye una fuente de información, que además de ofrecer información sobre las revistas MDPI es un agregador de contenidos para publicaciones académicas y científicas, de distintos tipos documentales que alimenta de CrossRef. Es un recurso importante para la investigación científica actual pues permite la búsqueda y recuperación de información y aporta citas de los documentos, lo que la hace también relevante en los estudios bibliométricos.

En el caso de **Web of Science**, su uso respondió a ser una de las principales fuentes de información e índice de citas que provee información de calidad para la ciencia y realizar investigaciones de corte bibliométrico. Comprende una amplia estructura de fuentes y recursos de información útiles, que abarcan todas las áreas y disciplinas científicas. Es históricamente la fuente más usada en actividades de ciencia y tecnología a pesar de sus conocidas limitaciones en cuanto a cobertura geográfica y disciplinar. Lo explicado, justifica la importancia del uso de ambos recursos como fuentes de información primaria en el trabajo de grado.

En Scilit se realizaron filtros a partir de la información que aporta el sistema, para obtener los resultados sobre la cantidad de revistas, documentos y otros aspectos que se exponen en los resultados.

El procesamiento de la información, se realizó una búsqueda en WoS en el período 2012-2022. Como el objeto de estudio es la producción de Colombia en revistas MDPI, los resultados se filtraron a: Colombia/artículos y revisiones, índices SCI, SSCI, A&HCI y ESCI, editorial MDPI.

El proceso de búsqueda se realizó en la versión en línea de WoS, buscando de la siguiente manera:

Campo Editorial: MDPI

Campo Address: COLOMBIA

Intervalo de tiempo: 2012-2022

Tipos documentales: article, reviews

Índices: SCI, SSCI, A&HCI y ESCI

Esto ofreció los siguientes resultados a la medida que se buscaba:

Tabla 1. *Filtros de búsqueda y cantidad de resultados*

Producción de Colombia (2012-2022) en los índices seleccionados (SCI, SSCI, A&HCI, ESCI)	97.373
Tipos documentales (artículos y revisiones)	83.258
MDPI y MDPI AG (datos finales)	4.918

Nota. Elaboración propia

Descripción de los indicadores

En la tabla 2, como se puede ver se realiza una descripción de los indicadores utilizados en el trabajo de grado. De forma específica la dimensión general o categorías, los indicadores dentro de ellas y para su mejor entendimiento una breve descripción.

Tabla 2. *Dimensión e indicadores empleados en el estudio*

Nota. Elaboración propia

Dimensión	Indicadores	Descripción
Producción o actividad	Producción general en el período analizado Producción en revistas MDPI	Estos indicadores aplicados a distintas variables y agregados permiten conocer las tendencias y regularidades de la producción científica en el período de tiempo estudiado y realizar comparativas. Denotan la forma en que se desarrolla la actividad científica del objeto de estudio “ <i>publicación colombiana en revistas mdpi</i> ”.
Impacto	Citas recibidas Revistas citantes	Se utiliza para conocer las citas recibidas por la investigación publicada en revistas MDPI e indicadores basados en citas como el factor de impacto de las mismas. Se analizan las revistas que citan a la producción colombiana en MDPI.

Colaboración o red

Redes de colaboración de países e instituciones

Red de palabras clave

Se visualizan las redes de países con los que publica Colombia en revistas MDPI y las instituciones con las que trabaja.

Se realiza una red en la que se visualizan las palabras clave y sus relaciones.

Resultados

Los resultados se dividen en dos partes. Un primer análisis se realizó a partir de Scilit, sistema creado por la propia Editorial MDPI y que ofrece descriptivas de la producción en sus revistas. Un segundo análisis se realizó a partir de Web of Science como fuente de información desde donde se recogió la investigación publicada por Latinoamérica y Colombia en las revistas objeto de análisis. Como se observa en el anexo, a la fecha existen 430 revistas MDPI distribuidas en los índices de WoS y Scopus, de las cuales 214 están indexadas en WoS, revistas en su mayoría del índice de ciencias exactas (SCI).

Resultados analizados a partir de Scilit

De acuerdo a la figura 1, el crecimiento del número de revistas MDPI en el período de 2013-2022, mostró aumento a partir del año 2017 (datos con los que cuenta Scilit). Es clara la inclusión de 20 nuevas revistas por año, siendo mayor a partir de 2017 donde fue de más 60 en algunos. Este es un detalle importante dado el debate existente sobre los cobros APC y las facilidades de publicar en dichas revistas, que se haya pasado de 149 a 420 revistas. Sobre el tema de los cobros por publicar, plantear que las revistas fuente en su mayoría cobran entre 2000 y 2600 Francos Suizos (CHF) por artículo para el año 2023, según se puede observar en el anexo. Lo anterior Como se observa claramente en la figura 2, junto a este crecimiento de revistas es lógico el crecimiento en la producción de artículos en estas revistas, condicionado además por las facilidades de publicación que demuestran.

Figura 1. Crecimiento del número de revistas MDPI 2013-2022

Nota. Adaptado de Scilit (2023)

Figura 2. Cantidad de artículos por año en revistas MDPI 2013-2022

Nota. Adaptado de Scilit (2023)

La mayor cantidad de fuentes de información de la editorial, son revistas científicas, aunque hay otras tipologías menores como actas de congresos y libros. En el mismo período los artículos representaron el 94.2% de la producción mundial de la editorial (tabla 3) y como se observa en la figura 3, tomando como referentes las categorías de Web of Science, son las áreas de ingeniería, microbiología y tecnología en general, las de mayor número de revistas gestionadas por la editorial.

Tabla 3. Cantidad y porcentaje de documentos por tipología documental en revistas MDPI

Tipo documental	Producción	%
Artículos	1.226.516	94,2
Preprint	48.856	3,8
Conferencias	19.825	1,5
Libros	6.875	0,5
Capítulos de libros	249	0,02
Total	1.302.321	

Nota. Adaptado de Scilit (2023)

Figura 3. Principales áreas con mayor número de publicaciones en revistas MDPI
 Nota. Adaptado de Scilit (2023)

En relación a las revistas como canales de divulgación de la investigación, la editorial cuenta con 420 revistas en el período analizado, actualmente ya existen 430. Destacan un grupo de diez revistas de ingeniería y ciencias médicas que concentran la mayor cantidad. En este grupo aparece Sustainability, revista de mayor reconocimiento y en la que, por ejemplo, España aumentó considerablemente su producción en época de pandemia (tabla 4).

Destaca también y como mostramos en la figura 4 que la colaboración internacional que expone las publicaciones en estas revistas MDPI es alta, acercándose al 30% en algunos años. Lo anterior se relaciona con dos aspectos fundamentales: la colaboración internacional como un patrón de la ciencia moderna y que las áreas que más publican y en las que hay más revistas son de disciplinas de ciencias básicas y aplicadas como la ingeniería y la medicina donde la colaboración es alta.

Tabla 4. Revistas MDPI con mayor número de publicaciones registradas en el período 2013-2022

No.	Revistas	ISSN	Ndoc
1	International Journal of Molecular Sciences	1422-0067	75.341
2	Sustainability	2071-1050	74.728
3	International Journal of Environmental Research and Public Health	1661-7827	60.309

3	Applied Sciences	2076-3417	56.468
4	Sensors	1424-3210	53.824
5	Molecules	1420-3049	45,857
6	Energies	1996-1073	45,487
7	Materials	1996-1944	40,527
8	Journal of Clinical Medicine	2077-0383	41.322
10	Remote Sensing	2072-4292	30,141

Nota. Adaptado de Scilit (2023)

Son interesantes los datos de las tablas 5 y 6 pues MDPI es la tercera editorial con mayor número de documentos publicados en el periodo comprendido entre el año 2013 al año 2022, solo superada por los dos grandes conglomerados editoriales (Elsevier y Springer). Sin embargo, cuando se realiza un análisis a partir de la cantidad de documentos publicados en acceso abierto, es la primera. Lo anterior muestra claramente el interés creciente por estas revistas en las que el acceso abierto se realiza por medio de pagos APC y la rapidez de sus procesos editoriales.

Tabla 5. Editoriales con mayor número de publicaciones hasta 2022

R	Editorial	Ndoc
1	Elsevier BV	703.749
2	Springer Science and Business Media LLC	447.625
3	MDPI	301.277
4	Wiley	256.009
5	Taylor & Francis Ltd	147.267
6	Frontiers Media SA	126.272
7	Oxford University Press (OUP)	87.656
8	Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE)	78.859
9	SAGE Publications	75.479
10	Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)	73.276

Nota. Adaptado de Scilit (2023)

Tabla 6. Editoriales con mayor número de publicaciones en acceso abierto hasta 2022

Ndoc	Editorial	Ndoc
1	MDPI	301.258
2	Elsevier BV	176.730

3	Springer Science and Business Media LLC	162.933
4	Frontiers Media SA	126.272
5	Wiley	82.596
6	Oxford University Press (OUP)	48.801
7	Hindawi Limited	44.975
8	Taylor & Francis Ltd	39.301
9	SAGE Publications	25.883
10	Public Library of Science (PLoS)	20.622

Nota. Adaptado de Scilit (2023)

En la misma línea de los análisis anteriores sobre la participación de revistas MDPI, en la figura 4 se observa el crecimiento anual de publicaciones del grupo de las editoriales más prestigiosas. En la comparativa de las mismas, todas crecen en número de publicaciones, sin embargo, es notorio que MDPI con pocas publicaciones anuales de 2012 al 2017, en este año muestra el mayor cambio entre todas, aspecto que se relaciona con el número de revistas incluidas y el interés de la comunidad científica por publicar en ellas. También es importante decir que la colaboración internacional es un fenómeno destacado en este grupo de revistas, por encima del 20% en la mayoría de los años, aspecto que deja clara la importancia de la colaboración dentro de la comunicación y que no es ajeno a estas revistas por lo que representa publicar en ellas, esto se puede ver en la figura 5. Los patrones de colaboración en este caso siguiendo la forma tradicional de análisis, a partir de la presencia de autores de diferentes espacios geográficos en las contribuciones (Braun *et al.*, 2011).

Figura 4. Comportamiento del crecimiento anual de publicaciones en las principales editoriales

Nota. Adaptado de Scilit (2023)

Figura 5. *Porcentaje de colaboración internacional de publicaciones en revistas MDPI 2013-2022*

Nota. Adaptado de Scilit (2023)

Análisis de resultados para Colombia

Para estudiar el comportamiento de la actividad científica de Colombia en revistas MDPI, se realizó una búsqueda en Web of Science período 2012-2022, con énfasis en artículos y revisiones y los índices *Science Citation Index (SCI)*, *Social Sciences Citation Index (SSCI)*, *Arts & Humanities Citation Index (A&CI)* y *Emerging Sources Citation Index (ESCI)*. La búsqueda y recuperación de la producción de Colombia en el período arrojó un total de **83.258**, mientras que al enfocar en lo publicado en revistas MDPI (búsqueda por editorial MDPI y MDPI AG), mostró 4.918 documentos, es decir, el 5,9% de la producción total del país en el período. Como se observa en la tabla 7, Colombia es el cuarto país de la región con mayor número de producción global y en revistas MDPI.

En el período 2012-2022 los países de Latinoamérica han registrado en los índices de WoS incluidos en el trabajo de grado un total de 1.040.000 documentos en artículos y revisiones, de los cuales 37.022 (3.5%) son en revistas de la Editorial MDPI. La tabla 8 muestra los comportamientos de los países latinoamericanos en WoS y el porcentaje que representa la producción en MDPI. De forma general se observa que no sobrepasa el 5% de artículos y revisiones en MDPI no es alto y que Colombia dentro de los países de mayor producción en WoS mantiene un porcentaje cercano a 6, inferior a otros países como Chile con más producción y similar a México.

Tabla 7. *Comportamiento de la producción latinoamericana en Web of Science y MDPI*

Países	Ndoc WoS	MDPI WoS	%
Brasil	648.340	18.905	2,9
México	240.799	14.037	5,8
Argentina	127.589	2.629	2,1
Chile	122.675	7.034	5,7

Colombia	83.258	4.918	6,0
Ecuador	26.385	2.400	9,1
Perú	26.413	1.320	5,0
Cuba	15.434	517	3,3
Uruguay	15.204	582	3,8
Venezuela	13.100	371	2,8
Costa Rica	11.050	539	4,9
Panamá	7.800	225	2,9
Bolivia	4.213	194	4,6
Guatemala	2.728	100	3,6
Jamaica	4.603	98	2,1
Paraguay	3.908	166	4,2
República Dominicana	1.989	157	7,9
Honduras	1.476	114	7,7
Nicaragua	1.247	51	4,1
Haití	1.125	40	3,5
El Salvador	1.060	48	4,5

Nota. Web of Science, septiembre 2023

Si se mira de forma detallada el caso de Colombia en la siguiente figura, es posible observar que el país pasó de publicar 140 artículos y revisiones en 2017, a 1.525 en el 2022 (12% de la producción en este año). Lo anterior una vez más se relaciona con el crecimiento del número de revistas MDPI y el crecimiento mundial de la producción en ellas. A partir del año 2017 todas las variables de producción aumentaron y Colombia no está ajeno a ello.

Figura 6. Comparativa de la producción anual de Colombia todo WoS y MDPI

Nota. Web of Science, septiembre 2023

En el caso de las editoriales internacionales donde mayormente publica el país, se observan en la tabla 8 las principales editoriales reconocidas dentro de la comunidad de ciencia y tecnología, y donde aparece MDPI como la tercera editorial con mayor número de publicaciones. Aunque en este caso no se desglosa por acceso abierto, este aspecto es importante de resaltar. Las dos primeras son editoriales en las que de forma histórica no solo se publica, sino que muchas de las suscripciones de revistas en las bibliotecas pertenecen a

ellas, por tanto, que MDPI esté en tercera posición y por encima de otras de más historia, nuevamente deja en evidencia el debate actual.

Tabla 8. Principales editoriales donde se registra la producción científica nacional

Editorial	Ndoc
Elsevier	16.391
Springer Nature	8.992
Mdpi	4.856
Wiley	4.648
Taylor & Francis	3.050
Frontiers Media Sa	1.314
Amer Physical Soc	1.297
Oxford Univ Press	1.241
Sage	1.183
Public Library Science	1.101
IEEE	1.067
Lippincott Williams & Wilkins	797
Amer Chemical Soc	791
Iop Publishing Ltd	715
Inst Nacional Salud	673
Magnolia Press	671
Cambridge Univ Press	555
Univ Industrial Santander	551

Nota. Web of Science, septiembre 2023

Las revistas donde los investigadores nacionales publican sus documentos, posicionan en primer lugar la revista *Sustainability*, segunda a nivel mundial con mayor número de publicaciones. Esta revista publica temas medioambientales, categoría con alto número de documentos publicados en el país. Es notorio que las principales revistas donde se publica son una vez más de ciencias básicas y aplicadas con ausencia de disciplinas sociales y de humanidades donde hay menos cantidad de revistas como se observa en la tabla 9 y figura 6, fenómeno ya expuesto y relacionado con la indexación de revistas de estas áreas por parte de la editorial estudiada y de las prácticas de producción de sus investigadores mayormente enfocados a publicar en revistas WoS y Scopus. Un ejemplo de la producción colombiana en estas revistas, es el caso de *Sustainability*, fuente en la que Colombia pasó de publicar 1 documento en el año 2012, a 122 en 2021 y 179 en 2022. Incluso en la tabla 10, se exponen los tiempos de gestión editorial de las diez revistas más utilizadas por autores colombianos, donde se observa que desde el envío a la publicación el tiempo no llega al mes, lo cual es además un importante incentivo.

Tabla 9. Revistas MDPI en las que más se registran publicaciones de autores colombianos

Revista	Ndoc	%	Q 2022	Categoría
Sustainability	463	9,4	2	Environmental Sciences
Molecules	307	6,2	2	Biochemistry & Molecular Biology
Applied Sciences Basel	282	5,7	2	Engineering Multidisciplinary
International Journal of Environmental Research and Public Health	276	5,6	1	Public, Environmental & Occupational Health
Energies	263	5,3	3	Energy & Fuels
Sensors	211	4,2	2	Chemistry, Analytical
Waters	175	3,5	2	Environmental Sciences
International Journal of Molecular Sciences	156	3,2	1	Biochemistry & Molecular Biology
Polymers	135	2,7	1	Polymer Science
Mathematics	124	2,5	1	Mathematics
Electronics	109	2,2	2	Physics Applied
Nutrients	108	2,2	1	Nutrition & Dietetics
Processes	86	1,7	2	Engineering, Chemical
Materials	75	1,5	2	Chemistry, Physical
Agronomy Basel	70	1,4	1	Agronomy
Plants	64	1,3	1	Plant Sciences
Nanomaterials	60	1,2	2	Chemistry Multidisciplinary
Symmetry Basel	59	1,2	2	Multidisciplinary Sciences
Animals	56	1,1	1	Veterinary Sciences
Antibiotics Basel	52	1,1	1	Pharmacology & Pharmacy

Nota. Web of Science, septiembre 2023

Tabla 10. *Tiempo medio de la publicación en las revistas con mayor número de artículos colombianos*

Revista	Envío - primera revisión (días)	Aceptado-publicación (días)
Sustainability	18,3	3,5
Molecules	13,6	2,8

Applied Sciences Basel	15,8	2,6
International Journal of Environmental Research and Public Health	22	2,8
Energies	15,7	2,9
Waters	16,6	2,9
International Journal of Molecular Sciences	16,8	2,8
Polymers	14	2,9
Mathematics	17,7	2,7
Electronics	15,8	2,7

Fuente: Página web de la revista, 2023

Es importante mencionar que de los 463 documentos con filiación nacional en la revista *Sustainability*, es representativo que la Universidad de La Costa aporta el 12,5 % de la producción nacional, siendo también la de mayor número de publicaciones en revistas de la editorial analizada (tabla 11). Es además una de las instituciones que no se encuentra por tamaño de su producción en el liderazgo de producción nacional según lo que se visualiza en la tabla 12. En este punto se puede manifestar que las áreas en las que Colombia más publica están acordes con la tendencia mundial donde las áreas técnicas, médicas y de ciencias básicas y aplicadas en general son las de más publicaciones, lo que coincide con ser las que más revistas tienen indexadas (figura 7).

Tabla 11. *Instituciones nacionales que más publican en Sustainability*

Institución	Ndoc	%
Universidad de La Costa	58	12.5
Universidad Nacional de Colombia	56	12.1
Pontificia Universidad Javeriana	32	6.9
Universidad de Los Andes	26	5.6
Universidad de Antioquia	23	4.9
Universidad del Valle	18	3.9
CIAT-Cali	16	3.4
Universidad de La Sabana	16	3.4
Universidad Distrital	16	3.4
Instituto Tecnológico Metropolitano	15	3.2

Tabla 12. *Instituciones nacionales que más publican en MDPI*

Institución	Ndoc
Universidad Nacional de Colombia	789
Universidad de Antioquia	503
Universidad de los Andes	316
Universidad del Valle	300

Pontificia Universidad Javeriana	245
Universidad de La Costa	226
Universidad del Norte	198
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	193
Universidad del Rosario	182
Universidad Industrial de Santander	168
Universidad de Cartagena	151
Universidad Tecnológica de Bolívar	148
Universidad del Atlántico	124
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	117
Universidad Pontificia Bolivariana	112
Universidad de La Sabana	108
Instituto Tecnológico Metropolitano	97
Universidad del Cauca	97
Universidad de Córdoba	88
Universidad Simón Bolívar	85
Universidad ICESI	83
Universidad Tecnológica de Pereira	80
Corpoica	79
Universidad EAFIT	79
Universidad Cooperativa de Colombia	78

Nota. Web of Science, septiembre 2023 (resultado dependiente del tamaño)

En este punto se puede manifestar que las áreas en las que Colombia más publica están acordes con la tendencia mundial, liderada por las ciencias técnicas, médicas y básicas y aplicadas. Similar a análisis anteriores, este comportamiento se justifica por ser las áreas que más revistas tienen y por los propios comportamientos y prácticas de estas disciplinas en las que publicar en revistas de impacto y en idioma inglés forma parte de sus dinámicas. (figura 7).

Figura 7. *Áreas del conocimiento con mayor producción en revistas MDPI en Colombia*
 Nota. Web of Science, septiembre 2023

Para analizar con más perspectiva el fenómeno de la producción de las instituciones nacionales en revistas MDPI, se analiza porcentualmente esta actividad con relación a la producción del período y se pone en perspectiva la cantidad anual publicada en estas mencionadas revistas. Varios fenómenos son necesarios de mencionar como que la mayoría de las universidades no sobrepasan el 5% de su producción en MDPI, incluso un número considerable resaltado en la tabla 13 están por debajo y solo tres instituciones sobrepasan el 10%. Otro aspecto relevante pero que ya se ha mencionado en varios análisis, es que el aumento de la producción coincide a partir de 2017 con el aumento del número de revistas MDPI y con la producción mundial y regional en estas revistas. Igualmente cabe mencionar el caso de la Universidad de La Costa, institución que ha mejorado posición en los rankings internacionales en parte debido al mejoramiento de la producción y en este caso es la que más publica en MDPI con el 17% respecto a su producción del período.

Tabla 13. Comparación de la producción anual por institución WoS y MDPI de las instituciones más productivas de Colombia

R	Institución	Total	% MDPI	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
				WoS	MDPI																				
1	Universidad Nacional	14847	5.3%	864	6	878	7	795	5	902	14	957	6	1074	29	1489	50	1875	93	1972	138	2193	200	1848	241
2	Universidad de Antioquia	9702	5.2%	480	4	500	6	519	6	528	7	626	5	689	13	975	39	1113	60	1352	71	1482	121	1438	171
3	Universidad de los Andes	7643	4.2%	442	3	481	0	410	4	481	4	547	8	673	9	815	30	938	44	972	73	980	66	904	75
4	Pontificia Universidad Javeriana	4801	5.1%	191	0	195	0	184	1	242	2	311	1	340	8	503	10	658	19	722	55	768	75	687	74
5	Universidad del Valle	4525	6.6%	238	1	284	2	249	2	267	4	278	4	303	11	472	25	506	28	670	57	629	72	629	94
6	Universidad Industrial de Santander	3414	4.9%	124	0	138	0	140	4	184	1	225	2	213	3	342	10	457	17	546	42	566	38	479	51
7	Universidad del Rosario	2790	6.5%	83	0	78	0	112	1	159	1	171	12	212	16	338	15	321	21	395	28	457	49	464	38
8	Universidad del Norte	2182	9.1%	65	0	76	0	78	1	87	0	96	0	123	5	235	15	346	29	346	51	373	53	357	0
9	Universidad Antonio Nariño	1723	2.6%	144	0	101	0	115	0	133	0	171	0	136	2	208	3	208	5	169	5	190	12	148	17
10	Universidad de Cartagena	1584	9.5%	50	1	53	0	61	0	68	1	85	1	84	5	160	7	215	16	266	26	290	39	252	55
11	Universidad Pontificia Bolivariana	1560	7.2%	61	0	54	0	57	0	69	0	77	0	77	2	180	9	231	10	232	22	248	23	274	46
12	UPTC	1512	7.7%	42	0	40	0	34	0	38	0	46	0	80	3	186	8	225	14	264	20	306	37	251	35
13	Universidad El Bosque	1455	3.8%	25	0	35	0	33	1	50	0	75	0	82	1	157	5	214	6	277	12	252	11	255	19
14	Universidad de la Sabana	1443	7.5%	35	1	41	0	38	0	74	1	70	0	84	3	152	5	181	11	239	21	258	36	271	30
15	Universidad EAFIT	1352	5.8%	36	0	49	0	52	0	63	0	55	0	90	3	162	6	172	5	232	23	246	17	195	24
16	Universidad de la Costa	1318	17.1%	1	0	2	0	3	0	7	0	20	0	50	3	137	7	184	20	283	40	295	63	336	93
17	Universidad Distrital Francisco	1261	15.3%	28	0	38	0	46	0	47	0	47	1	52	1	128	7	142	1	215	43	274	67	244	73

	José de Caldas																								
18	Universidad ICESI	1251	6.6%	13	0	27	1	30	0	37	0	65	2	81	1	151	7	183	9	256	27	217	15	191	21
19	Universidad de Caldas	1153	4.3%	45	0	56	0	52	0	41	1	62	1	61	1	133	2	145	5	184	14	191	12	183	14
20	Universidad del Cauca	1068	9.1%	24	0	37	0	37	0	44	1	38	0	42	4	115	6	121	6	193	11	212	32	205	37
21	Universidad del Atlántico	934	13.2%	18	1	31	2	27	1	35	0	33	1	44	2	112	4	130	20	168	30	195	32	141	30
22	Universidad Santo Tomás USTA	895	8.3%	9	0	23	0	33	0	49	2	40	2	43	10	111	2	132	10	150	11	172	21	133	16
23	Universidad del Tolima	860	6.7%	24	0	27	0	26	1	60	0	49	1	49	1	87	6	128	6	137	15	128	11	145	17
24	Universidad Militar Nueva Granada	841	2.4%	30	0	42	0	36	1	42	1	42	1	50	1	119	2	106	3	110	1	140	9	124	1

Nota. Elaboración propia con base en Web of Science.

Como parte de los indicadores de colaboración o redes, se ha obtenido una red de la colaboración de Colombia existente en las publicaciones registradas en MDPI. El tamaño de los nodos representa la cantidad de colaboración existente con determinado país y las líneas la fuerza de colaboración entre dos países. Primeramente, es clara la cantidad de países con los que se ha publicado, países de espacios geográficos diversos y lejanos. Sin embargo, resulta importante la colaboración existente con España (tamaño de los nodos), Estados Unidos, Brasil y Perú en ese orden como lo presenta la figura 8. En el caso de las instituciones en la figura 9, se observan con cantidad de trabajos conjuntos en el universo de revistas evaluadas, seis (6) clúster temáticos representativos donde aparecen las principales instituciones nacionales estudiadas de mayor producción en las revistas objeto de estudio, junto a instituciones existentes de diversos países. Es representativo en la figura, un clúster formado por Colombia y España, siendo este último el mayor colaboración con Colombia en este tipo de revistas y otra agrupación formada por Chile, México, Ecuador, Perú y Brasil que también trabajan junto a autores colombianos.

Figura 8. Red de colaboración de países en la producción colombiana en revistas MDPI
 Nota. Elaboración propia con VOSviewer v. 1.6.20

Figura 9. Red de colaboración de instituciones en la producción colombiana en revistas MDPI

Nota. Elaboración propia con VOSviewer v. 1.6.20

Del mismo modo y con el objetivo de mapear la producción registrada en revistas MDPI con respecto a los temas, se realizó un mapa de co-ocurrencia haciendo uso de la herramienta VOSviewer como se evidencia en la figura 10. Se obtuvieron cinco agrupaciones o principales (clústeres), que muestran los temas principales. Estas agrupaciones realizadas a partir de las palabras clave de los artículos exponen el enfoque de las publicaciones en las que se encuentran o que aportan al mismo. Se evidencian temas relacionados con las revistas que mayormente indexa MDPI y en los que publican investigadores colombianos, como Medicina, medio ambiente y tecnología.

Figura 11. Red de colaboración de la Pontificia Universidad Javeriana
 Nota. Elaboración propia con VOSviewer v. 1.6.20

Un detalle relevante que puede ser parte del debate son las citas recibidas por el conjunto de revistas MDPI, esto puede significar importancia o calidad de sus contenidos. La figura 12 deja ver que igualmente desde el año 2017 la cantidad de citas ha ido en aumento, aunque los valores anuales son acumulados de años anteriores, es evidente que se pasa de apenas 100 citas aproximadas en 2015 antes de incluir tantas revistas, a más de 13.000 citas recibidas en 2022, pero a esto se le suman citas provenientes de todo el conjunto de la base de datos, lo que visibiliza más el detalle analizado. Lo anterior puede evaluarse mediante impactos normalizados para tener mejores perspectivas del impacto. Incluso trabajos publicados por autores colombianos con gran cantidad de citas como se observa en la tabla 14 y que guardan relación con temas médicos, biológicos y de ingeniería.

Figura 12. *Tendencia anual de la cantidad de citas recibidas por la producción colombiana en revistas MDPI*

Nota. Elaboración propia

Tabla 14. *Trabajos más citados en revistas MDPI*

Trabajo	Revista	Año	Ncit
Covid-19 Confinement and Changes of Adolescent's Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, Colombia and Brazil	Nutrients	2020	298
Higher Fecal Short-Chain Fatty Acid Levels Are Associated with Gut Microbiome Dysbiosis, Obesity, Hypertension and Cardiometabolic Disease Risk Factors	Nutrients	2019	252
Natural Cinnamic Acids, Synthetic Derivatives and Hybrids with Antimicrobial Activity	Molecules	2014	247
Curcumin in Liver Diseases: A Systematic Review of the Cellular Mechanisms of Oxidative Stress and Clinical Perspective	Nutrients	2018	214
Neighboring Gene Regulation by Antisense Long Non-Coding RNAs	International journal of molecular sciences	2015	213
SisFall: A Fall and Movement Dataset	Sensors	2017	205
Wastewater Reuse in Agriculture: A Review about Its Limitations and Benefits	Sustainability	2017	198
SoC Estimation for Lithium-ion Batteries: Review and Future Challenges	Electronics	2017	189
Changes of Physical Activity and Ultra-Processed Food Consumption in Adolescents from Different Countries during Covid-19 Pandemic: An Observational Study	Nutrients	2020	146
Energy Management in Microgrids with Renewable Energy Sources: A Literature Review	Applied sciences-basel	2019	134
Prevalence of Overweight/Obesity and Its Associated Factors among University Students from 22 Countries	International journal of environmental research and public health	2014	130
The Impact of the FIFA 11+ Training Program on Injury Prevention in Football Players: A Systematic Review	International journal of environmental research and public health	2014	124
Effect of Solution pH on the Adsorption of Paracetamol on Chemically Modified Activated Carbons	Molecules	2017	119

The Potential of Selected Agri-Food Loss and Waste to Contribute to a Circular Economy: Applications in the Food, Cosmetic and Pharmaceutical Industries	Molecules	2021	110
Synthesis of Biologically Active Molecules through Multicomponent Reactions	Molecules	2020	105
A Brief History of Colour, the Environmental Impact of Synthetic Dyes and Removal by Using Laccases	Molecules	2021	102
Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Comprehensive Review	Diagnostics	2019	100
The Role of Chromosomal Instability in Cancer and Therapeutic Responses	Cancers	2018	97
Structural Health Monitoring for Advanced Composite Structures: A Review	Journal of composites science	2020	95
Microstructural and Mechanical Properties of Alkali Activated Colombian Raw Materials	Materials	2016	95

Nota. Elaboración propia

Sin embargo y como complemento a lo anterior al analizar la información citante de la producción nacional a través de WoS (tabla 15), la revista citante con mayor aporte de citas es propiamente la más empleada por autores colombianos, *Sustainability* seguida por otro importante grupo de revistas también editadas por la editorial MDPI lo que expone un círculo de citación editorial importante a tener en cuenta en los análisis integrales de la producción en este tipo de revistas.

Tabla 15. Principales revistas citantes

Revista	Citas emitidas
Sustainability	1.249
Energies	879
Sensors	645
Molecules	635
Applied Sciences Basel	626
International Journal of Molecular Sciences	540
International Journal of Environmental Research and Public Health	473
Nutrients	451
Waters	391
Polymers	381
Scientific Reports	296
Materials	277
IEEE Access	260
Electronics	239
Foods	239
Mathematics	236
Remote Sensing	229
Plos One	222
Science of the Total Environment	200

Nota. Elaboración propia

Conclusiones

Se exponen las principales conclusiones del trabajo de grado. Las conclusiones presentadas se han obtenido como eje principal, del análisis de la producción científica colombiana en la base de datos WoS, sin embargo, también se han obtenido del análisis en Scilit y de la revisión de la página de cada una de las revistas objeto de estudio.

- Los resultados constituyen un primer acercamiento a las tendencias de la actividad científica nacional en revistas de la MDPI y a la búsqueda de patrones de publicación

de este conjunto de revistas. Se encuentran limitados por el uso de una sola fuente de información, en este caso WoS, y el análisis descriptivo de la actividad científica.

- Aspectos como los costos APC que superan los 2000 francos suizos, la rapidez en el proceso de evaluación y la periodicidad son aspectos que determinan muchas de las críticas sobre este grupo de revistas y que dentro de la comunidad científica se encuentren en los umbrales de comportamientos predadores.
- La relación de los costos APC y periodicidad deja explícito el proceso de gestión de la editorial, lo que influye también en los gastos de las instituciones debido al crecimiento exponencial de la producción en estas revistas.
- Una reflexión importante es la relación entre los APC y la ciencia abierta. Muchas instituciones están publicando en abierto y especialmente en este grupo de revistas, a expensas de los costos que representa para su financiación.
- Más del 90% de las revistas analizadas tienen periodicidad mensual y bimensual. Lo anterior, unido al costo de los APC y la cantidad de artículos publicados por número representa altas ganancias para MDPI.
- El trabajo permitió de forma específica conocer aspectos de las prácticas de producción nacional en revistas MDPI, útiles para las instituciones involucradas en el las dinámicas de investigación. Por ejemplo, las formas en que trabajan las instituciones ayudan a tener insumos para la toma de decisiones en políticas científicas.
- Aunque para algunos como Predatory Reports este grupo de revistas de la Editorial MDPI, tienen comportamientos predadores, la mayoría de la comunidad científica coincide que no, planteando que solo tienen cierto número de prácticas o comportamientos anómalos como se ha validado en el presente trabajo. Por ejemplo, la rapidez del proceso editorial es uno de ellos.
- La editorial MDPI es la tercera en producción a nivel mundial y primera en publicación en acceso abierto, resultado esté relacionado con los cobros de APC y la rapidez del proceso editorial. En el conjunto de las siete editoriales con mayor presencia en el mercado editorial es la que en el período de los últimos 10 años, muestra mayor crecimiento en el número de publicaciones anuales, con cambios notables desde 2017.
- El grupo de aproximadamente 430 revistas analizadas en su mayoría se encuentran en cuartiles superiores, lo que hace que además sean de interés para la comunidad científica por los efectos de los modelos de evaluación. Sin embargo, más allá de sus comportamientos editoriales anómalos, el interés de la comunidad científica se centra en la rapidez de sus procesos editoriales que en algunos casos es menor a un mes desde el envío a la publicación en línea.
- La cantidad de revistas MDPI ha crecido desde 2012 a la actualidad en más de 200 nuevas revistas en 2022 con respecto a las que había en 2012, con mayor aumento desde 2017. De igual forma a nivel mundial el número de artículos en ellas publicados aumentó en más de un cuarto de millón para el año 2022, con igual crecimiento desde el 2017.

- La producción tanto en Latinoamérica como el mundo, e incluso en Colombia denota que este es un fenómeno igualmente relacionado con la ciencia actual y el acceso abierto, quienes cuentan con mayor cantidad de recursos financieros podrán publicar en revistas de mayor impacto.
- La producción científica mundial en revistas MDPI muestra mayor número de publicaciones en áreas de ciencias técnicas, básicas y aplicadas, comportamiento impactado por el hecho de ser las áreas que registran también mayor número de revistas, donde los países de mayor tamaño y por ende mayor producción, exponen comportamientos por debajo del 5% de la producción en estas revistas, lo que expone que este no sea un fenómeno extraordinario ni preocupante a nivel regional.
- El aumento de la producción colombiana en revistas MDPI es similar al comportamiento de la producción mundial (alrededor del 5%) en este tipo de revistas con notable crecimiento desde el año 2017, derivado del aumento en la cantidad de revistas MDPI y por ende el número de artículos, año el que aparecen cambios en la gestión de la editorial.
- No se detectaron practicas anómalas de forma general en la producción colombiana, con un 5% en revistas de la editorial MDPI similar a la tendencia de Latinoamérica, aunque existen instituciones que exponen mayor porcentaje de producción. Entre ellas sobresalen la Universidad de la Costa con 17.1%, Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el 15,3% y la Universidad del Atlántico con el 13,2%.
- La Editorial MDPI en actualmente la tercera editorial donde se registran las contribuciones de instituciones nacionales, las dos primeras corresponden a Elsevier y Springer Nature. Esto evidencia que la posición de le editorial MDPI se encuentra por encima de otras editoriales de tradición lo que refuerza el debate actual.
- Existe una distribución que sigue el modelo de Bradford relacionado con las revistas donde se publica. Un grupo de seis revistas, liderado por Sustainability concentran la producción científica nacional en estas revistas. Al respecto, la mayor cantidad de de revistas del listado MDPI e indexadas en WoS no registran publicaciones de Colombia.
- El número de contribuciones en revistas MDPI es un indicador dependiente del output, sin embargo, el análisis porcentual relacionado con la producción propia denota que las instituciones de mayor prestigio en el país no sobrepasan el 5% de su producción en este tipo de revistas. De hecho, algunas instituciones de menor visibilidad internacional y que en la actualidad han mejorado posiciones en los rankings tienen alta producción mayor al 15% en MDPI, como la Universidad de La Costa, Atlántico y Distrital Francisco José de Caldas.
- La red de colaboración nacional en revistas MDPI se relaciona en mayor medida con España, Estados Unidos y países de la región como Brasil, Perú, México y Ecuador. Es notable el número de publicaciones con España, país que de acuerdo a la bibliografía es el que más ha aumentado su publicación en estas revistas.

- Más allá de las críticas a este tipo de revistas, el aumento anual del número de citas es un aspecto que necesita evaluarse a profundidad, pues el hecho de ser revistas ampliamente citadas denota calidad de sus contenidos. Es decir, las críticas al aumento de la producción deben tener en cuenta el hecho del número de citas recibidas por los contenidos que publican. Incluso, relacionado con las citas que reciben los contenidos publicados por Colombia en revistas MDPI, es también la revista Sustainability la que más citas aporta a la producción nacional.
- Finalmente, la cantidad de información y debates sobre este conjunto de revistas ha sido amplio. En ocasiones se han acusado de predatoras y finalmente se concluye que no. Al respecto y de acuerdo a nuestras conclusiones, no existe consenso sobre ello y aunque tienen prácticas y comportamientos anómalos no están consideradas como predatoras, pero es necesario continuar la vigilancia para detectar cambios y prácticas que ayuden a la comunidad científica.

Recomendaciones

- Realizar estudios en otras fuentes de información como Scopus y otras tipologías documentales como libros, actas de congresos que forman parte de la editorial. De igual forma se pueden analizar indicadores que midan los efectos de publicar en estas revistas como indicadores no tradicionales de impacto o altmetrics e impacto normalizado.
- Continuar el monitoreo de este tema a nivel institucional para observar si el crecimiento de la producción de la Pontificia Universidad Javeriana en específico se mantiene por encima de la media del mundo del 5%.
- Analizar a profundidad con un estudio más detallado la red de citas del conjunto de estas revistas para comprender o ofrecer luz sobre sus prácticas de autocitación, una de las críticas de mayor fuerza.
- Realizar seguimiento a las revistas donde más se está publicando en el país ejemplo: evaluar números temáticos, autorías en un mismo número y otras variables.
- Analizar a futuro los gastos institucionales por concepto de pagos APC en revistas MDPI de las universidades colombianas.
- Comunicar dichos resultados en distintas fuentes de información y redes sociales. En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, mostrar a la Dirección de investigación y recomendar el monitoreo a nivel meso de su producción en dichas revistas, especialmente el crecimiento en los últimos años.